

9. FORMATO DE REVISIÓN FINAL

PARTE 1. VEA EL VÍDEO SOBRE EL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO NACIONAL.

<https://youtu.be/xjXWjhsMPO8>

PARTE 2. RESPONDA.

1. ¿Cómo cree que ha podido aportar a su formación el leer parte de las historias de vida de los profesores participantes en el estudio? R: Aporta de manera significativa, ya que, estas experiencias generan expectativas, interés y enseñanzas en el medio educativo y su impacto en los contextos sociales de nuestra ciudad albergando otras regiones colombianas, las vivencias que están inmersas en estos biogramas nos dan una visión muy amplia de la historia y las proyecciones que pueden catapultar a la situación actual de la educación colombiana. Por ende, el aporte es muy amplio para nuestras experiencias y para otros colegas.

2. ¿Ha cambiado en algo su imagen del profesor de ciencias en ejercicio después de leer los biogramas citados en este estudio? Amplíe su respuesta con los detalles que más pueda. R; La verdad la imagen e iconografía que tengo sobre los docentes no cambia, al contrario, se expande ese concepto, se amplía esa imagen icónica de los docentes y su rol en el contexto educativo nacional, principalmente la representación del maestro de ciencias naturales que es muy versátil y amplia con una profundización en el impacto social de las comunidades aledañas a sus ejes de acción, haciéndolo muy versátil en el aspecto pedagógico.

3. ¿Cómo valora las contribuciones o aportes de la investigación biográfico-narrativa a la formación del futuro profesional licenciado en biología? ¿Aporta, no aporta, qué aporta? R: Tienen un gran valor emocional y contributivo a la labor docente por los términos explicados en el punto 1. Para los futuros licenciados en biología es un gran aporte para asumir los retos que tendrán a futuro en los contextos sociales y ambientales siendo capaces de guiar y gestores de prácticas pedagógicas y cognitivas para resolver problemáticas y corregir errores curriculares y de formación axiológica y holística, entonces el aporte es real y asertivo.

4. Si se pudiera incluir la investigación biográfico-narrativa dentro de la formación inicial o continua del futuro profesor de ciencias ¿en dónde la ubicaría? Al principio de la carrera, en la mitad, al finalizar. En un semillero de investigación, etc. justifique brevemente su respuesta. R: Esta investigación debería estar inmersa en los primeros semestres para que haya un contexto más amplio en lo pragmático y que enfoca al futuro docente. Pero también debería haber un semillero de investigación o grupo de estudio donde se amplie la temática y se profundice sobre las narrativas biográficas como aportes significativos de los educandos.

5. ¿Según su experiencia en el grupo focal y en esta investigación cree usted que la investigación biográfico-narrativa posibilita la reflexión sobre el ejercicio profesional? ¿de qué forma?
R: Por supuesto que genera reflexión y autocrítica hacia las prácticas y experiencias docentes para solventar el rumbo y las dinámicas de la pedagogía y de la actuación docente y generar mejores ambientes escolares y con un currículo asertivo hacia el objetivo de la enseñanza aprendizaje.

6. Cómo valora los aportes de los compañeros dentro del grupo focal en la socialización. ¿Aporta, es importante, o no aporta? R; Si aporta cada una de las participaciones de los compañeros desde sus puntos de vista y sus percepciones en cada etapa de la enseñanza aprendizaje desde las instituciones educativas formadoras de educación superior y desde la escuela.

7. Los profesores que prestaron su voz como narradores de las historias (biogramas) sabían que sus historias iban a ser leídas por futuros licenciados en biología. En tanto, considera usted que ¿son responsables en los mensajes que les quieren transmitir a todos sus potenciales lectores (usted y los demás participantes de los grupos focales)? ¿Qué mensajes creen que querían hacerles llegar a ustedes? ¿Qué mensaje guardan los biogramas? R: Como lo vimos en los análisis de los biogramas, la responsabilidad del mensaje se caracteriza en que esa narrativa sea clara y contundente en la experiencia que se está divulgando a los colegas formadores y que están en el proceso de comprender la dinámica

de formación y de afrontar la labor docente con resiliencia y voluntad en muchos contextos adversos de ahí se desprende la emotividad de esa narrativa que será interpretada de manera clara.

8. Toda la dinámica que hemos tratado de desarrollar ¿Aporta a crear una imagen diferente del profesor de ciencias de la que existen en los imaginarios los futuros profesores o personas externas o ajenas al ejercicio docente? R: si porque nadie se imagina que un docente de ciencias naturales tenga tantas variaciones en su práctica profesional y esa vivencia sea clara exponente de su labor docente y se vuelva un modelo a seguir de tenacidad, perseverancia, resiliencia, responsabilidad y demás valores éticos y morales y de los constructos investigativos y científicos también que hacen parte de esa formación siendo muy particular e importante dentro de los parámetros a seguir en la educación colombiana.

Si quiere agregar algo para finalizar hágalo a continuación: